

ДЕТСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ПАРАЛИЧ, ПОДХОДЫ ЛЕЧЕНИЕ С РЕФЛЕКСОТЕРАПИЕЙ

Садыкова Г.К.

Хаитбаева Ш.Х.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13766750>

Цель исследования. Изучить подходы лечение с рефлексотерапией у детей с диагнозом ДЦП.

Материал и методы исследования. Было проведено клинико-неврологический обследование и лечение (аурикулотерапия) 50 детей с диагнозом ДЦП (разные формы) в возрасте от 2 до 6 лет. Все дети состояли на учете с диагнозом «G80.0; G80.1; G80.2; G80.3, G80.4, G80.8 ДЦП» в психо-неврологическом больнице им. Курбанова. Средней возраст детей составил 4 года. Отбор детей производился с учетом диагностических критериев детского церебрального паралича по МКБ-10- G80.0(спастический церебральный паралич); G80.1(спастическая диплегия); G80.2(детская гемиплегия); G80.3(дискинетический церебральный паралич), G80.4.(атактический церебральный паралич); G80.8(другой вид детского церебрального паралича). Все дети получали базисную медикаментозную терапию, массаж и аурикулотерапию (один вид из рефлексотерапии). Аурикулотерапия проводилась специальной лечебном камнем прикрепленным на специальному пластырю.

Результаты и их обсуждение. По результатам проведенного лечения у пациентов в всех формах ДЦП были улучшение при всех сферах. Сперва в соматическом состоянии улучшение были очевидный и заметный. Так как до лечение аурикулотерапии все дети страдали проблемами ЖКТ (запоры, колит, отрыжки, снижение или отсутствие аппетита, синдромом мальабсорбции и т.д.), после лечение детей данные жалобы снизился, а у некоторых исчезли. Со стороны неврологического статуса была выявлена положительная динамика в виде снижения тонуса спастических мышц пораженных конечностей, которое сопровождалось увеличением объема активных и пассивных движений, улучшение мелкой моторики руки, осознание и интерес на окружение заметна улучшилось (например: наблюдений за природой, с удивлением оборачиваясь на звуки машин и сигналов). У дискинетической формы наоборот произвольные действий и гиперкинезы уменьшился.

Выводы. Применение аурикулотерапии у детей на фоне базового терапии при разных формах ДЦП, дает улучшению как в соматическом так и неврологическом статусе. Это интерпретируются как нервы на ушной раковине соединены непосредственно с центральной нервной системой: головным мозгом, корой головного мозга, подкорками ядрами, спинным мозгом и может быть широко применяется в лечение этих детей.

References:

1. Куренков А.Л. Оценка двигательных нарушений при детском церебральном параличе и других болезнях нервной системы детей//Автореф.дис. ... д.м.н. – М.-Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и детским церебральным параличом. – М.: Закон и порядок. – Серия:

«Великая Россия. Наследие».- 2007. – 616 с.

2. Семенова К.А. Восстановительное лечение детей с перинатальным поражением нервной системы и детским церебральным параличом. – М.: Закон и порядок. – Серия: «Великая Россия. Наследие».- 2007. – 616 с.

3. Семенова К.А. Методические рекомендации по применению рабочей классификации детского церебрального паралича. – М. - 1973.